

CONSOLIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA FRESNILLENSE (S.C.F.) A.C.

Pilar Monserrat González Domínguez¹, Felipe Carlos Vásquez², Omar Rubén Camacho Medina³ José de Jesús Camacho Medina⁴ y José de Jesús Reyes Sanchez⁵

Resumen—En la ciudad de Fresnillo, Zacatecas se está propiciando un desarrollo económico, deportivo, cultural y académico por el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y las universidades públicas y privadas, pero... ¿Y en el ámbito científico? derivado de esta pregunta se reunieron Ingenieros, Docentes de Nivel Medio Superior y Superior, Doctores en diferentes áreas, conformando una asociación civil denominada Sociedad Científica de Fresnillense A.C. Esta Asociación de carácter Civil y pretende dentro de su objeto social el Promover a la Ciencia y Tecnología. El hecho de ser una Sociedad multidisciplinaria tiene la cualidad de poder abarcar un amplio abanico de posibilidades en cuanto a proyectos de investigación se refiere, pues al ser fortalecida con conocimiento y experiencia permite abordar problemas con diferentes perspectivas. A la fecha se cuenta con instalaciones, un grupo importante de Asociados activos y estudiantes, se desarrollan conferencias con el fin de divulgar la ciencia y se colabora con la Sociedad Fresnillense mediante la impartición de asesorías y cursos académicos.

Palabras clave—Divulgación, Asociación Civil, Sociedad Científica, Tecnología.

Introducción

La ciudad de Fresnillo Zacatecas está situada en un lugar estratégico para el país, ya que se vuelve la zona principal de tránsito que divide al norte con el sur del país, por esto se está generando un desarrollo económico importante, el mercado de la transformación se ha situado en este punto neurálgico, creando un parque industria al oeste de la ciudad, varias empresas se han instalado en el municipio por la facilidad de hacer llegar sus productos a gran parte de la región; Existe apoyo en el ámbito deportivo y cultural debido a que la ciudad de Zacatecas capital es una ciudad turística, arquitectura de cantera rosa en sus calles, su catedral, templos y callejones además es enriquecida por estos edificios y construcciones herencia de la colonia por lo que hacen una sinergia que enamora a turistas nacionales y extranjeros. (INEGI, 2009)

En el ámbito académico existe desarrollo por las universidades públicas y privadas así como los Institutos Tecnológicos distribuidos a lo largo y ancho del estado, pero... ¿Y en el ámbito científico?, derivado de esta pregunta se reunieron Técnicos, Ingenieros, Docentes, Doctores en diferentes áreas, conformando la Sociedad Científica Fresnillense (S.C.F.) A.C.

Las sociedades científicas nacieron con el desarrollo de la ciencia y fueron los países más avanzados los que tuvieron la necesidad de crear este tipo de sociedades para encauzar la avalancha de nuevos conocimientos. (Fundacion, 2010)

Siguiendo estos preceptos se realizaron las primeras reuniones datan del 31 de julio de 2015, esta Asociación es de carácter Civil y pretende Promover la Ciencia y La Tecnología. Se propone que los integrantes tengan formación en distintas ramas del conocimiento, el hecho de ser una sociedad multidisciplinaria tiene la cualidad de poder abarcar un amplio abanico de posibilidades en cuanto a proyectos de investigación se refiere, pues al ser fortalecida con conocimiento y experiencia permite abordar problemas desde diferentes perspectivas. El día 05 de Marzo del 2016 fue un paso trascendental para la Asociación civil ya que la Notario Público Lic Sihomara Nephtali Tejada Ortega dio fe y testimonio de la Constitución legal de la Sociedad Científica Fresnillense A.C. y se dió lectura del acta constitutiva. A la fecha se cuenta con instalaciones, un grupo importante de Asociados activos y estudiantes, se desarrollan conferencias con el fin de divulgar la ciencia y se colabora con la sociedad mediante asesorías y cursos

¹ Pilar Monserrat González Domínguez es Química Farmacobióloga y Docente de nivel Medio Superior En la Academia Remington de Fresnillo, México pilymandy@hotmail.com

² Dr. Felipe Carlos Vásquez es Profesor del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, México felycv@hotmail.com (autor corresponsal)

³ El I.Q. Omar Rubén Camacho Medina es Profesor del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, México elteacher123@hotmail.com

⁴ I.S.C. José de Jesús Camacho Medina es Profesor de la Preparatoria Remington y UNID –Fresnillo. México pepeman6@hotmail.com

⁵ M.E. José de Jesús Reyes Sánchez es Profesor del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, México profejesusreyes@yahoo.com.mx

académicos.

Asimismo estas asociaciones tienen el interés en trabajar, codo con codo, con las sociedades científicas en las áreas prioritarias en las que actúa, como una garantía de trabajar con los mejores en los temas de mayor actualidad y en los proyectos de mayor prevalencia e interés. (Investigación, 2014)

Descripción del Método

Conformación de los integrantes

Se realizó una convocatoria a través de redes sociales e invitaciones personales, en cada reunión y se fomentó que se hiciera la invitación a nuestros amigos, familiares y conocidos a formar parte de la Asociación, a los cuales se les informó sobre los objetivos de la asociación y se les requirió la documentación necesaria para el registro de la S.C.F. ante notario público.

Registro de la S.C.F. como Asociación Civil.

Una vez recopilados los documentos necesarios de los integrantes, se reunieron los integrantes de la mesa directiva la cual se conforma de 1 presidente, 1 secretaria, 1 tesorero y 5 vocales con la Notario Público para determinar los estatutos aplicables a la Asociación en reunión de carácter ordinaria

Actividades de divulgación científica propias de la Asociación

Por medio de un consenso de los integrantes de la S.C.F. y una vez analizadas las ramas del conocimiento de los mismos y los probables temas de interés a la sociedad de Fresnillo, así como en instituciones de nivel medio superior y superior del municipio, se propone un plan de conferencias y pláticas sobre temas específicos en las instalaciones de la S.C.F. así como en instituciones de nivel medio superior y superior del municipio

Boletín de divulgación científica.

Se invita a los miembros de la S.C.F. a participar con artículos de investigación documental sobre temas científicos y conformar el contenido con la información y las páginas que serán editadas y conformaran el boletín que será impreso y difundido de manera física y por internet mediante las páginas de Facebook, twitter y el blog.

Resultados:

Conformación de los integrantes

Debido a las reuniones y a las invitaciones realizadas se cuenta con un total de 18 personas registradas, existen diferentes tipos de asociados y dentro de los cuales se encuentran: Asociados Activos, Asociados honorarios y Asociados Fundadores los cuales asisten a las asambleas que son de 2 tipos: Ordinarias y Extraordinarias así como a juntas y eventos (ver imagen 1 y 2).

Imagen 1. Convocatoria para ser parte de la S.C. F.

Imagen 2. Reunión del comité de organización de la S.C.F.

Registro de la S.C.F. como Asociación Civil.

Una vez recopilados los documentos necesarios de los integrantes, se reunieron los integrantes de la mesa directiva con la Notario Público para determinar los estatutos aplicables a la Asociación. (ver imagen 3) entre los cuales se destacan:

- 1) Promover a la ciencia y Tecnología en las diferentes instituciones educativas en los diferentes niveles educativos.
- 2) Agrupar a los profesionistas, académicos y docentes para la formación de grupos de trabajo que generen proyectos de investigación y promuevan la cultura científica
- 3) Vinculación con las empresas y/o industrias locales para colaboración mutua en el ámbito científico y tecnológico.
- 4) Efectuar Divulgación a través de conferencias y pláticas en los diferentes sectores educativos.
- 5) Realizar investigación científica básica
- 6) Impartir Cursos académicos en el área de matemáticas, física y química
- 7) Brindar asesorías académicas y tutorías para la elaboración de tesis (Camacho, 2016)

Imagen 3. Análisis de los estatutos de la S.C.F.

Actividades de divulgación científica propias de la Asociación

Derivado del consenso de los integrantes de la S.C.F. analizando las ramas del conocimiento de los mismos y los probables temas de interés a la sociedad de Fresnillo, se propone un plan de conferencias y pláticas sobre temas específicos en las instalaciones de la S.C.F. así como en instituciones de nivel medio superior y superior del municipio (ver imagen 4).

Imagen 4. Compilado de eventos académicos organizados por los miembros de la S.C.F. para la divulgación de la ciencia.

Así en Junio del 2016 se llevó a cabo la primer conferencia denominada “Física del Baloncesto” impartida por el Dr. Miguel García Guerrero investigador y divulgador científico de la UAZ (Universidad Autónoma de Zacatecas) en el audiovisual de la Universidad Politécnica de Zacatecas (ver imagen 5) y la segunda conferencia “Astrofísica” impartida por el Físico Luis Ramírez Sánchez extrabajador de NASA , colaborador en el diseño de cámaras estereoscópicas de las Misiones a Marte y Júpiter por las sondas *Mars Pathfinder* y *Voyager* celebrada en Julio del 2016 en el Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ver imagen 6).

Imagen 5 fotografía del evento sobre la física del baloncesto

Imagen 6 fotografía del evento sobre Astrofísica.

También se realizaron exposiciones sobre diversos temas científicos dentro de los cuales destacan:

1) La Historia del átomo 2) Las aplicaciones de las Matemáticas en la vida Real 3) quimioluminiscencia 4) Historia de la Ciencia en General 5) Materiales 6) la Proboscidea en Zacatecas, México 7) Cristalografía; para una preparación continua de los integrantes de la asociación y ofrecerla en la proximidad en los diferentes instituciones de los diferentes niveles educativos para los alumnos y docentes

Boletín de divulgación científica.

Los miembros de la S.C.F. participan con artículos de investigación documental sobre temas científicos para conformar el contenido con la información y las páginas que serán editadas y conforman el boletín que es impreso y difundido de manera física y por internet mediante las redes sociales en páginas de Facebook (<https://www.facebook.com/groups/1477834172529194/>), twitter (<https://twitter.com/cienciafresno11>) y el blog (<http://sociedadcientificafresnillense.blogspot.mx/>). Se muestran a continuación portadas de los boletines (ver imagen 7).

Imagen 7 Boletín científico 1 y 2, editado e impreso por miembros de la S.C.F.

Comentarios Finales

Resumen de resultados

Los resultados más considerables son en la respuesta de los egresados de distintas carreras que conforman la sociedad Fresnillense, ya que con su trabajo y esfuerzo se ve reflejado un incremento en el conocimiento sobre temas de ciencia y tecnología que son difundidos entre jóvenes de nivel medio superior y superior del municipio.

Se ha logrado registrar la Asociación Civil ante notario público conformando de una manera formal y legal el organismo el cual brinda asesorías, académicas, cursos de nivelación académica y conferencias que logran interesar a la sociedad en temas de conocimiento, despertando en ellos el interés de participar activamente en las actividades.

Con el espacio destinado a la S.C.F. se tiene un lugar específico y destinado a los eventos de académicos que se brindan, logrando que la sociedad Fresnillense pueda identificar y tener un sentido de pertenencia con la labor de la misma.

Conclusiones

Se ha incrementado el interés por la ciencia entre la sociedad de Fresnillo, Zacatecas, han tenido respuesta a los eventos académicos y en la consulta a las redes sociales de la S.C.F.

Los resultados demuestran la necesidad de continuar con la labor que llevo a los integrantes de la S.C.F. debido a los resultados obtenidos y por los cuales se ha logrado la participación ciudadana con su asistencia en los eventos así como con donaciones necesarias para la subsistencia de la A.C. Es una labor ardua y compartida que es trascendente pues la ciencia y tecnología han mejorado las condiciones de vida del ser humano, la Sociedad Científica Fresnillense A.C. seguirá haciendo hincapié a la promoción de la cultura científica.

Recomendaciones

Para quien se vea interesado en conformar una A.C. sin fines de lucro se recomienda buscar instancias de apoyo económico, un registro ante Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el registro ante CONACyT con el afán de poder participar en convocatorias para diferentes tipos de proyectos y bajar recursos que puedan ser aplicados tanta en la subsistencia de las asociaciones como también en los eventos que se organicen.

Referencias

I. BIBLIOGRAFÍA

- Camacho, O. (2016). *Estatuos Sociedad Científica De Fresnillo A.C.* Fresnillo: SCF A.C.
Fundacion, M. (14 de febrero de 2010). <http://www.mapfre.com>. Recuperado el 22 de Julio de 2016, de <http://www.mapfre.com>:
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v21n3/pag00_01.html
INEGI. (15 de ENERO de 2009). <http://www.cuentame.inegi.org.mx>. Recuperado el 20 de JULIO de 2016, de
<http://www.cuentame.inegi.org.mx>:
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/zac/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=32
Investigacion, S. (01 de Abril de 2014). <http://www.scielo.c>. Recuperado el 12 de Agosto de 2016, de <http://www.scielo.c>:
http://www.scielo.c/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-40262007000400001

Notas Biográficas

La Estudiante de **QFB** Pilar Monserrat González Domínguez es profesora de la Academia Remington en el área de matemáticas y funge como secretaria de la asociación civil.

El **Ing. José de Jesús Camacho Medina** es profesor en la Academia Remington y UNID-Fresnillo, ha publicado diversas secuencias matemáticas en la página internacional de Secuencias Enteras (*OEIS.org*) donde ha registrado cerca de 60 secuencias matemáticas relacionadas con la teoría de números, números primos y patrones numéricos Culminó sus estudios de Maestría en Matemática Educativa en la Universidad Autónoma de Zacatecas

El **Ing. Omar Rubén Camacho Medina** Es el presidente de la Sociedad Científica Fresnillense A.C. y es profesor del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo en el área de Química y matemáticas, realizó una Maestría en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Zacatecas y se ha dedicado a la docencia en los niveles medio superior y superior, ha sido asesor académico en el área de ciencias exactas en los diferentes niveles educativos.

M.E. Psic. José De Jesús Reyes Sánchez. Es docente asociado "A" del Instituto Tecnológico Superior De Fresnillo, Profesor Investigador del ITSF en Fresnillo, Profesor del proyecto DELFIN. Tutor del Instituto Tecnológico Superior De Fresnillo, Asesor de proyectos de residencia. ha asesorado alumnos en proyecto DELFIN desde el 2014. profejesusreyes@yahoo.com.mx

D.C.M. Felipe Carlos Vásquez, Es docente asociado "A", Estudiante del Doctorado en Ciencia de Materiales en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) que forma parte del PNPC del CONACYT. Es desde el 2006 docente-investigador y tutor del Instituto Tecnológico Superior De Fresnillo, ha asesorado alumnos en proyecto DELFIN en 2013 felycv@hotmail.com